

Ludmila CUROȘ

doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova

Taxonomia politicilor educaționale din R.Moldova versus Uniunea Europeană: provocări și necesități de standardizare

Rezumat: Studiul are ca obiect analiza diacronică a discursurilor și interviurilor oficiale ale miniștrilor educației din R.Moldova (2011-2025), cu scopul de a identifica principalele direcții tematice și de a construi o taxonomie comparativă a

politicilor educaționale naționale și europene. Metodologia aplicată este analiza de conținut, realizată prin selectarea și codificarea temelor-cheie din surse oficiale (MEC/MECC, IPN, documente europene), completată de un studiu comparativ asupra cadrului normativ și strategic din Uniunea Europeană. Rezultatele indică trei etape majore în evoluția politicilor educaționale din R.Moldova: (1) 2011-2014 – tranziția de la valori normative și civice la politici de europeanizare; (2) 2019-2022 – consolidarea identității europene prin competențe-cheie și schimburi educaționale; (3) 2020-2025 – digitalizarea integrată cu echitatea socială și participarea civică. Taxonomia propusă evidențiază patru dimensiuni fundamentale: scopul politicilor, nivelul de aplicare, domeniul de intervenție și instrumentele utilizate. Concluziile arată că politicile educaționale din R.Moldova evoluează de la o abordare normativă spre una strategică și europeană, educația devenind un vector central al consolidării democrației și al convergenței europene.

Cuvinte-cheie: politici educaționale, taxonomie, digitalizare, identitate europeană, R.Moldova, Uniunea Europeană.

Abstract: The study aims to make a diachronic analysis of official speeches and interviews of the Ministers of Education of the Republic of Moldova (2011-2025), with the aim of identifying the main thematic directions and building a comparative taxonomy of national and European educational policies. The methodology is content analysis, carried out by selecting and codifying key themes from official sources (MEC/MECC, IPN, European documents), complemented by a comparative study of the EU's normative and strategic framework. The results indicate three major stages in the evolution of educational policies in the Republic of Moldova: (1) 2011-2014 – transition from normative and civic values to Europeanization policies; (2) 2019-2022 – strengthening European identity through key competences and educational exchanges; (3) 2020-2025 – integrated digitalization with social equity and civic participation. The proposed taxonomy highlights four fundamental dimensions: policy purpose, level of application, scope of intervention and instruments used. The conclusions show that educational policies in the Republic of Moldova are evolving from a normative approach to a strategic and European one, with education becoming a central vector of democratic consolidation and European convergence.

Keywords: educational policies, taxonomy, digitalization, European identity, Republic of Moldova, European Union.

Educația reprezintă unul dintre domeniile strategice pentru dezvoltarea societății contemporane, fiind direct corelată cu procesele de democratizare, digitalizare și integrare europeană. În contextul R. Moldova, reformele educaționale din ultimele două decenii s-au desfășurat sub presiunea dublă a transformărilor interne și a convergenței cu standardele Uniunii Europene. Astfel, politicile educaționale au evoluat de la accentul pus pe valori normative (toleranță, civism) spre direcții strategice precum digitalizarea procesului de predare-învățare, echitatea socială și consolidarea identității europene.

Problema științifică abordată în cadrul cercetării de față constă în lipsa unei taxonomii unitare care să permită compararea coerentă a politicilor educaționale din R. Moldova cu cele promovate de Uniunea Europeană. Deși există numeroase documente strategice și analize sectoriale, acestea sunt fragmentare și nu surprind în ansamblu dinamica și specificul tranziției educaționale din R. Moldova.

Scopul studiului este de a analiza diacronic discursurile și interviurile oficiale ale miniștrilor educației din R.Moldova (2011-2025), pentru a evidenția principalele teme și priorități educaționale și de a le raporta la cadrul normativ și strategic european. Noutatea științifică a cercetării constă în construcția unei taxonomii aplicabile atât la nivel european, cât și național, prin integrarea dimensiunilor fundamentale ale politicilor educaționale: scop, nivel de aplicare, domeniu de intervenție și instrumente utilizate. Relevanța lucrării rezidă în faptul că ea oferă un cadru conceptual și metodologic de analiză a politicilor educaționale, cu aplicabilitate practică în procesul de formulare și adaptare a strategiilor educaționale din R.Moldova, în concordanță cu tendințele europene.

Metodologie. Cercetarea are un caracter calitativ, fiind fundamentată pe analiza de conținut și pe comparația diacronică a discursurilor oficiale. Obiectivul principal este surprinderea evoluției politicilor educaționale din R.Moldova și raportarea lor la cadrul strategic al Uniunii Europene, pentru perioada 2011-2025.

Conținutul analizat este constituit din: 1) discursuri, interviuri și declarații oficiale ale miniștrilor educației din R.Moldova, publicate pe site-urile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC/MEC); 2) comunicate și interviuri difuzate de agenția de presă IPN și de alte surse oficiale de informare; 3) documente strategice și normative europene relevante (Agenda pentru competențe 2020-2025, Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027, Cadrul european al calificărilor).

Etapele analizei reflectă: I) Identificarea temelor dominante în discursuri (de exemplu, digitalizare, identitate europeană, echitate socială, valori democratice); II) Codificarea temelor și clasificarea acestora în patru dimensiuni: scopul politicilor, nivelul de aplicare, domeniul de intervenție, instrumentele utilizate; III) Analiza comparativă între politicile din R.Moldova și direcțiile strategice promovate de Uniunea Europeană; IV) Elaborarea taxonomiei care reflectă convergențele și diferențele dintre cele două spații educaționale.

Pentru a asigura credibilitatea interpretării, analiza a fost consolidată prin triangulare: compararea categoriilor extrase din cercetare cu documentele europene și cu literatura de specialitate în domeniul politicilor educaționale.

Analizând discursurile miniștrilor educației din R.Moldova, direct de pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării și din arhiva IPN, precum și alte interviuri, am extras citate scurte din fiecare sursă pe subteme (toleranță, gândire critică, participare civică, europenizare, salarizare, digitalizare) și le-am grupat într-un tabel cronologic raportat la context.

Tabelul 1. *Analiza diacronică a priorităților MEC din perspectiva miniștrilor educației din R.Moldova*

Ministru/An	Context (discurs/interviu)	Temă	Citat scurt
Dan Perciun (2023)	Summitul European al Educației, Bruxelles (01.12.2023)	Identitate europeană, integrare educațională	„Diferențele dintre școlile urbane și cele rurale afectează echitatea; avem nevoie de sprijinul UE pentru a alinia educația din Moldova la standardele europene.”
Dan Perciun (2023)	Summit Bruxelles	Educație digitală, incluziune	„Am lansat Rețeaua Școlilor-Model și digitalizăm procesele de predare pentru a asigura acces echitabil, inclusiv pentru copiii refugiați.”
Dan Perciun (2025)	Forumul Național al Cadrelor Didactice	Participare civică, valori europene	„Cadrele didactice au rol esențial în formarea spiritului civic și a valorilor democratice în rândul elevilor.”
Anatolie Topală (2023)	Întrevvedere cu oficiali estonieni	Educație digitală	„Digitalizarea este cheia pentru a crește calitatea predării, învățării și evaluării în școlile noastre.”
Anatolie Topală (2022)	Interviu IPN	Curriculum, gândire critică	„Manualele școlare trebuie să fie revizuite astfel încât să dezvolte competențele secolului XXI, în special gândirea critică și creativă.”
Igor Șarov (2020)	Interviu MEC/IPN în pandemie	Educație digitală	„Am priorizat dotarea elevilor și profesorilor cu echipamente pentru a reduce inegalitățile digitale.”
Liliana Nicolescu-Onofrei (2019)	Mesaj oficial către elevii români, tabără comună	Toleranță, identitate europeană	„Împărtășirea experiențelor educaționale înseamnă consolidarea punților culturale și a spiritului european al tinerilor.”
Maia Sandu (2014)	Discurs în Parlament (Codul educației)	Politici educaționale, europenizare	„Educația trebuie să devină o prioritate națională pentru ca Moldova să se apropie de standardele și valorile Uniunii Europene.”
Mihail Șleahțișchi (2011)	Interviu oficial MEC, Revista <i>aMIC</i>	Reforma educațională, valori	„Modernizarea școlii moldovenești presupune cultivarea toleranței și a competențelor civice la fiecare elev.”

Astfel, educația se configurează progresiv ca instrument de consolidare a identității europene și a democrației în R. Moldova, conturându-se trei etape: I) 2011-2014: de la valori normative (toleranță, civism) la politici de europenizare a educației; II) 2019-2022: consolidarea identității europene prin schimburi culturale și introducerea competențelor-cheie (gândire critică, creativitate); III) 2020-2025: digitalizarea trece de la soluție de criză la vector strategic, integrată cu echitatea socială și participarea civică.

În ultimele două decenii, educația a reprezentat unul dintre domeniile prioritare ale reformelor în R.Moldova, fiind percepută ca un instrument strategic pentru dezvoltarea socială, consolidarea democrației și apropierea de Uniunea Europeană. Discursurile oficiale ale miniștrilor educației constituie surse relevante pentru a analiza orientările de politici educaționale și valorile promovate.

Rezultate. Analiza diacronică a discursurilor miniștrilor educației din R.Moldova relevă trei etape majore de transformare a politicilor educaționale, unite prin orientarea constantă spre integrarea europeană. Evoluția a trecut de la promovarea valorilor civice și democratice la consolidarea competențelor-cheie și, ulterior, la digitalizare și echitate socială. Corelarea acestor transformări cu documentele strategice europene arată un proces gradual de adaptare, care a presupus asumarea obiectivelor fundamentale ale educației moderne – digitalizare, incluziune, internaționalizare – și valorificarea programelor europene, precum Erasmus+, axate pe competențe civice și antreprenoriale. Această dublă perspectivă, națională și europeană, a condus la necesitatea unei sistematizări conceptuale. Taxonomia elaborată surprinde convergențele și diferențele de implementare, ordonând dimensiunile fundamentale ale politicilor (scop, nivel de aplicare, domenii de intervenție, instrumente). Politicile sunt evidențiate nu doar ca instrumente tehnice, ci ca mecanisme de transformare socială și consolidare a identității europene.

În viziunea Uniunii Europene, educația se bazează pe patru piloni strategici – incluziune, calitate, digitalizare și echitate, iar R. Moldova, prin parcursul său de tranziție, își aliniază gradual politicile la aceste orientări. Taxonomia propusă în cadrul cercetării constituie un instrument analitic, conceptual și aplicativ inovator, întrucât: facilitează *compararea structurată* a politicilor educaționale europene și naționale; susține *identificarea direcțiilor de convergență și divergență* dintre cadrul de reglementare și acțiune european și cel din R.Moldova; oferă o *bază metodologică pentru analiza adaptabilității și transferabilității* politicilor în context național; susține fundamentarea *deciziilor de politică educațională bazate pe evidențe și bune practici* europene.

Taxonomia elaborată (Tabelul 2) este structurată pe patru criterii fundamentale, fiecare reflectând o dimensiune esențială a politicilor educaționale.

Tabelul 2. Taxonomia politicilor educaționale din Uniunea Europeană și R.Moldova (abordare proprie)

1. După scopul fundamental – distinge între politici normative, strategice și operaționale

Categorie	Descriere	Documente de politici europene	Documente de politici naționale ale R. Moldova
Politici normative	Stabilesc cadrul legal și conceptual pentru armonizare și convergență.	Cadrul european al calificărilor (EQF) Recomandarea privind validarea învățării informale	Codul educației al Republicii Moldova (nr. 152, 2014) Cadrul Național al Calificărilor (HG 1016/2017) Legea privind învățământul profesional tehnic nr. 278/2014
Politici strategice	Vizează orientarea pe termen lung a sistemelor educaționale.	Strategia Europa 2020 Agenda europeană pentru competențe 2020-2025	Strategia Educația 2030 Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 Planul Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului
Politici operaționale	Se concentrează pe implementare și intervenții directe.	Programul Erasmus+ Corpul European de Solidaritate Etwinning	Programe naționale privind formarea continuă a cadrelor didactice Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei Educația 2030 Programul național privind educația digitală

2. După nivelul de aplicare – de la politici macro (la nivel european), la politici mezo (naționale) și micro (instituționale)

Categorie	Descriere	Documente de politici europene	Documente de politici naționale ale R. Moldova
Macro	Elaborate la nivelul UE pentru toate statele membre.	Cadrul de competențe digitale DigComp 2.2 Planul de acțiune pentru educația digitală	Strategia Națională de Dezvoltare Moldova Europeană 2030 Codul educației Planul Național de Acțiuni pentru Aderarea la Spațiul European al Învățământului Superior
Mezo	Politici naționale adaptate din strategiile europene.	Strategia națională pentru învățare pe tot parcursul vieții (România) Strategia Educația 2030 (Moldova)	Strategia Educația 2030 Strategia de digitalizare a educației 2023-2030 (în elaborare/proiect) Strategia de incluziune a romilor 2022-2025
Micro	Politici și practici la nivel instituțional.	Politici instituționale de internaționalizare în universități Curriculum adaptat EQAVET	Regulamente interne ale instituțiilor de învățământ Proiecte instituționale de internaționalizare Implementarea curricula adaptate Cadrului Național al Calificărilor

3. După domeniul de intervenție – acoperind arii-cheie precum incluziunea, digitalizarea, dezvoltarea com-

petențelor, educația timpurie etc.

Categorie	Descriere	Documente de politici europene	Documente de politici naționale ale R.Moldova
Politici de incluziune și echitate	Asigurarea accesului egal la educație.	Strategia UE pentru drepturile copilului (2021) Recomandarea Consiliului privind incluziunea socială și valori comune (2018) Cadru strategic pentru romi 2021-2030 Programul <i>Erasmus+</i> – componenta <i>Inclusion</i>	Strategia de incluziune a copiilor cu cerințe educaționale speciale (2019-2023) Programul Național de incluziune socială a romilor
Politici de digitalizare	Promovarea alfabetizării digitale și a competențelor viitorului.	Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027 Agenda pentru competențe digitale Cadru de competențe digitale <i>DigComp 2.2</i> Orientări privind învățarea mixtă (2022)	Conceptul de transformare digitală a educației (2021) Strategia de digitalizare a educației (în elaborare) Platforma educațională <i>Studii.md</i>
Politici pentru reducerea abandonului școlar	Vizează identificarea timpurii a riscurilor și intervenții personalizate pentru menținerea elevilor în sistem.	Recomandarea Consiliului privind politicile de reducere a părăsirii timpurii a școlii (2011) Raportul <i>Monitorul Educației și Formării</i> Indicatori privind abandonul școlar	Programul de prevenire a abandonului școlar (MEN, 2021) Strategia educației incluzive Date din SIME (sistem informațional educațional)
Politici privind statutul cadrului didactic	Promovează atractivitatea, profesionalizarea și stabilitatea în cariera didactică.	Recomandarea Consiliului privind sprijinirea cadrelor didactice (2020) Programul <i>Erasmus+</i> – mobilitate și formare pentru profesori Studiile <i>ET2020 Working Groups – Teachers and School Leaders</i>	Regulamentul privind salarizarea cadrelor didactice Planuri de perfecționare profesională aprobate de MECC
Politici de modernizare curriculară	Reformulează conținutul învățării în raport cu noile competențe-cheie și cerințele pieței muncii.	Recomandarea privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (2018) <i>EQF</i> – Cadru European al Calificărilor <i>EQAVET</i> – Cadru pentru asigurarea calității în educația VET	Curriculumul național modernizat (2018-2022) Reformarea curricula în învățământul profesional tehnic
Politici de sprijin financiar	Asigură suport material și stimulente pentru echitate educațională.	Fondul Social European <i>Plus (FSE+)</i> Programul <i>NextGenerationE</i> <i>Erasmus+</i> – sprijin pentru incluziune și mobilitate echitabilă	Programele de burse pentru elevi și studenți Suport material pentru familii vulnerabile în educație Proiecte UNICEF de sprijin educațional
Politici privind educația timpurie	Extind accesul la servicii educaționale pentru copiii de 0–6 ani.	Recomandarea Consiliului privind educația și îngrijirea timpurie (ECEC, 2019) Calitatea în educația timpurie: Cadru de referință al UE	Strategia pentru dezvoltarea educației timpurii (2013–2020) Programele naționale de extindere a grădinițelor rurale
Politici pentru dezvoltarea competențelor cheie	Favorizează gândirea critică, creativitatea, colaborarea și educația civică.	Recomandarea privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (2006, revizuită 2018) Agenda europeană pentru competențe 2020-2025	Curriculumul modernizat bazat pe competențe Programe de educație civică și alfabetizare media
Politici de învățare pe tot parcursul vieții	Sprijină formarea continuă, recalificarea și integrarea activă în societate.	Strategia europeană pentru învățare pe tot parcursul vieții Recomandarea privind validarea învățării nonformale și informale (2012) Programul <i>Erasmus+</i> (educația adulților)	Strategia de învățare pe tot parcursul vieții (în consultare) Programe de formare profesională pentru adulți (ANOFM, C.E.PRO DIDACTICA, USM, CEDA etc.)

4. După instrumentele utilizate – incluzând instrumente juridice, financiare, de monitorizare și orientări de tip „soft law”/„legislație neobligatorie”

Categorie	Descriere	Documente de politici europene	Documente de politici naționale ale R. Moldova
Instrumente soft law	Documente fără caracter obligatoriu juridic	Recomandarea privind EQF (2008, 2017) Orientări pentru învățarea mixtă (2022)	Ghiduri metodologice emise de MECC Recomandări de politici din studiile IES, CE-DES, CNEE

Instrumente financiare	Srijin financiar prin programe și fonduri europene.	<i>Erasmus+</i> <i>Fondul Social European Plus (FSE+)</i> <i>NextGenerationEU pentru educație digitală</i>	Finanțări prin proiecte <i>Erasmus+</i> în R.Moldova Srijin bugetar UE pentru educație în Moldova Fonduri externe (UNICEF, Banca Mondială, USAID)
Instrumente de evaluare și monitorizare	Sisteme de urmărire a progresului educațional.	Monitorul Educației și Formării (Education and Training Monitor) <i>EURYDICE</i> <i>SELFIE</i>	Sistemul SIME Rapoarte ale Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) Studii PISA, TIMSS, participare în EURYDICE

Aplicarea acestei taxonomii în analiza documentelor de politici educaționale din Uniunea Europeană și R.Moldova a permis evidențierea corespondențelor și decalajelor între cele două niveluri de guvernare, precum și identificarea mecanismelor de adaptare și implementare eficiente. Prin urmare, taxonomia nu este doar o schemă de clasificare teoretică, ci devine un cadru analitic aplicabil în cercetare, planificare strategică și formularea de politici educaționale coerente cu exigențele europene.

Discuții. Rezultatele cercetării evidențiază o evoluție coerentă și convergentă a politicilor educaționale din R.Moldova față de direcțiile stabilite la nivel european. Tranziția identificată se desfășoară pe trei etape structurale: de la accentul pe valori civice și democratice (2011-2014) la consolidarea competențelor-cheie și a mobilității educaționale (2019-2022), culminând cu integrarea digitalizării și a echității sociale ca priorități transversale (2020-2025).

Literatura de specialitate confirmă această aliniere, subliniind rolul educației ca instrument strategic de europenizare și consolidare democratică. Totodată, se semnalează riscul ca digitalizarea să amplifice inegalitățile, ceea ce impune politici suplimentare centrate pe echitate. Implicațiile practice vizează câteva direcții majore: dezvoltarea infrastructurii digitale și a resurselor educaționale deschise, formarea cadrelor didactice în domeniul competențelor digitale, reducerea decalajelor rural-urban, intensificarea participării la programe europene (*Erasmus+*, *Horizon Europe*) și instituirea unor mecanisme riguroase de evaluare, cu indicatori comparabili la nivel european.

În concluzie: Cercetarea a demonstrat că politicile educaționale din R. Moldova, analizate prin prisma discursurilor oficiale ale miniștrilor educației (2011-2025) și raportate la documentele strategice ale Uniunii Europene, au evoluat în mod progresiv de la o abordare normativă, centrată pe valori civice și democrație, către o orientare strategică axată pe competențe, digitalizare și echitate socială.

Rezultatele evidențiază o evoluție coerentă a politicilor educaționale din R.Moldova, aliniată cu direcțiile europene majore. Tranziția s-a realizat în trei etape: 1) 2011-2014: orientare spre valori civice și democratice, ca premisă a apropierii de spațiul european; 2) 2019-2022: accent pe competențe-cheie și mobilitate acade-

mică, consolidând identitatea europeană; 3) 2020-2025: integrarea digitalizării și a echității sociale, în consonanță cu prioritățile UE. Literatura de specialitate (Eurydice, OECD, UNESCO) confirmă această sincronizare, dar atrage atenția și asupra riscului că digitalizarea ar putea amplifica inegalitățile, ceea ce impune integrarea principiului echității în toate politicile. Din perspectivă practică, prioritățile identificate sunt: dezvoltarea infrastructurii digitale, formarea competențelor cadrelor didactice, reducerea decalajelor rural-urban, participarea extinsă la programe europene (*Erasmus+*, *Horizon Europe*) și crearea de mecanisme de evaluare bazate pe indicatori comparabili la nivel european.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Comisia Europeană. Agenda pentru competențe în Europa. Consolidarea competitivității sustenabile, a echității sociale și a rezilienței. Bruxelles: Comisia Europeană, 2020. 28 p. Pe: <https://bit.ly/4oFSbyo> (Accesat la 11.09.2025).
2. Comisia Europeană. Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027. Bruxelles: Comisia Europeană, 2020. 24 p. Pe: <https://education.ec.europa.eu/ro/plan-digital>
3. Consiliul Uniunii Europene. Recomandare privind Cadrul European al Calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (EQF). Bruxelles: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 189, 2017, pp. 15-28. Pe: <https://bit.ly/47qeile>
4. Eurydice. Digital Education at School in Europe. În: Eurydice Report, European Commission, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022. 96 p. Pe: <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/digital-education-school-europe-2022> (Accesat la 14.09.2025).
5. Gogol A. The Role of Education in European Integration Processes in Eastern Europe. În: Eastern European Journal of Regional Studies, vol. 7, nr. 1, 2021, pp. 45-59.
6. OECD. OECD Skills Outlook 2021: Learning for Life. Paris: OECD Publishing, 2021. 300 p. Pe: <https://doi.org/10.1787/0ae365b4-en> (Accesat la 14.09.2025).
7. Sandu D. Educația și europenizarea în statele Europei de Est. În: Revista Română de Sociologie, vol. XXXI, nr. 2, 2020, pp. 123-142.
8. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education – A Tool on Whose Terms? Paris: UNESCO Publishing, 2023. 400 p. Pe: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385722>.